

Vienošanās par piekrišanu dalībai intervijā un tās arhivēšanai

Latvijas valsts finansēta pētnieciskā projekta “Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986): kontroles mehānismi un izvairīšanās prakses autoritāras varas apstākļos” (FLPP Izp-2024/1-0059) ietvaros (proj. vad. Dr.sc.soc. Jānis Daugavietis, Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Janis.Daugavietis@lulfmi.lv, <https://lulfmi.lv>).

Pētījuma mērķis ir pēc-Staļina laiku (1956-1986) Padomju Latvijas populārās mūzikas vēstures izpēte.

Intervijas metode: daļēji strukturēta intervija klātienē vai tiešsaistes saziņas platformā.

Dalībnieka loma: apstiprinot savu dalību pētījumā, Jūs piekrītat piedalīties intervijā, daloties savā pieredzē, zināšanās un uzskatos par dažādiem Padomju Latvijas populārās mūzikas vēstures aspektiem.

Audioieraksts: ar Jūsu atļauju intervija tiks ierakstīta audio formātā diktofonā vai tiešsaistes saziņas platformas rīkā. Ierakstu izmantos pētnieki vienīgi pētnieciskiem nolūkiem. Ieraksta fails tiks deponēts ES atvērtās piekļuves repozitorijā Zenodo kolekcijā “Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā” (<https://zenodo.org/communities/primitiva>), tā metadati būs atvērti un pieejami jebkuram, bet pats audio fails pieejams tikai ar ierobežotu piekļuvi (restricted access) pētnieciskiem mērķiem. Piekļuve intervijai tiks piešķirta tikai šī projekta pētniekiem, saskaņojot to ar projekta vadību. Citos gadījumos pieeja tiks nodrošināta tikai saskaņojot ar Jums (piem., citu pētnieku, studentu, mediju, radnieku pieprasījumi).

Ja Jums rodas iebildumi pret ieraksta veikšanu, Jūs jebkurā brīdī varat lūgt izslēgt ierakstu, kā arī lūgt izdzēst ierakstu (līdz mirklim, kad tas deponēts datu repozitorijā Zenodo). Pētniecības datu deponēšanas un uzglabāšanas nosacījumi Zenodo: atbilstoši repozitorija politikai (sk. *General Policies v1.0*; <https://about.zenodo.org/policies>).

Jebkurā intervijas brīdī Jums ir iespējams uzdot precizējošus jautājumus par pētījuma gaitu, datu izmantošanu vai atspoguļošanu. Tāpat Jums ir tiesības mainīt savu piekrišanu jebkurā no augstākminētajiem punktiem, ziņojot par to par pētījuma atbildīgajai personai.

Intervija vai tās fragmenti var tikt izmantoti zinātnisko rakstu sagatavošanai, konferenču referātos, pētījuma gala ziņojumā un citos projektā paredzētajos veidos. Intervijas citātu izmantošana, tieši Jūs citējot un norādot Jūsu vārdu:

A Pirms publicēšanas citāts jāsaskaņo ar Jums.

B Pirms publicēšanas citāts nav jāaskaņo ar Jums.

[nevajadzīgo nosvītrot/ dzēst]

Intervijas vieta un datums: _____, _____ gada _____.

Intervētāja (-u) vārds, uzvārds: _____ Paraksts: _____

Intervētā vārds, uzvārds: _____ Paraksts: _____